

1.3. KNOWLEDGE ECONOMY – UNIVERSAL LANGUAGE FOR THE EUROPEAN UNION AND EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES

ANALYSIS OF UNIVERSITY BUSINESS COOPERATION – GOOD PRACTICES THROUGH RESEARCH

CZU: [378.4(478):001.891/.895]:005.56

DOI: 10.5281/zenodo.6991956

Maria MOGÎLDEA¹,
Universitatea de Stat din Moldova

ABSTRACT. The study aims to analyze good practices between academia and the private sector. The major problem that led to this study is the low employability of students, the low rate of high-skilled employees, the low rate of innovation and transfer of technology to the private sector. Our aim was to outline a potential strategic framework of opportunities for academic research, applicable to this type of ecosystem. Several reports have shown that the major cause of the academic studies depreciation in Republic of Moldova (R.M.) is the ineffective valorification of scientific research. In parallel, the synthesis of public policy directives on higher education in Europe shows that adapting specific activities to the given partnership could become reliable solutions for our country as well. Some initiatives are already beginning to be implemented: internships, smart specializations, hubs, hackathons, innovative incubators, start-ups, spin-offs, mentoring courses. The conclusion is that the benefits of university business partnerships in Europe allow the translation of inventions through new scientific and entrepreneurial approaches. A first product, which could be implemented in our country, would be the „workplace learning” - where students would gain a portfolio of experience on their specialization already on graduation. Another product that should be developed is related to the management of innovative contributions in the sense of: educational marketing, intellectual property, conditions of reproducibility of profitable inventions. So, the innovation chain is the bridge of university business cooperation, because it would drive the development of our society towards a higher level of regional and European integration.

Keywords: *applied research, innovations and technology transfer, good research practices, university business cooperation.*

Introducere

Un obiectiv principal al Uniunii Europene (UE) este „avansarea științifică și tehnologică” (Brochure Eu-Share, 2020), deci, cercetarea și inovarea rămân a fi o țintă a politicilor europene. Cele 2 aspecte din urmă sunt complementare și țin de armonizarea teoriei cu practica, de reproductibilitatea rezultatelor investigațiilor, fiind satisfăcute în mare parte prin intermediul mediului academic în cooperare cu partenerii săi, inclusiv cu mediul privat- inițiativă sprijinită de către Comisia Europeană (ibidem). Programul educațional Erasmus+ facilitează alinierea și armonizarea politicilor europene și a celor de cooperare legate de Parteneriatul estic (PaE) prin: mobilități a tinerilor, a lucrătorilor tineri, prin proiecte de voluntariat, prin dialoguri cu decidenții politici, prin construirea capacităților „capacity Building (ex. Parteneriate pentru antreprenoriat) EU-Eastern Partnership cooperation through Erasmus+, 2019). Mai mult, una din acțiunile prioritare pe agenda de lucru a politicii europene în viitorul apropiat, privind PaE- este investiția în oameni și societatea cunoașterii, astfel, fiind deschise cca 70.000 oportunități de mobilități pentru cercetători, tineri, personal academic (<https://euneighbourseast.eu/policy/>).

¹ **Maria MOGÎLDEA**, Drd., Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova, dontu.maria@yahoo.com, 068080722

Deși, sunt oferite mai multe oportunități pe domeniul cercetării, R.M. prezintă lacune mari cu privire la: indice inovațional global- locul 48 din 141 de țări în 2018 (Timuș), indicele cu privire la transferul inovațional dintre universitate și mediul privat de 13% în 2015 (PROGRAMUL național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023), nivelul de satisfacție a angajatorilor cu nivelul de pregătire a angajaților ce nu necesită recalificare sau calificări suplimentare este destul de scăzut doar 15% (RAPORT de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020). Sursa- *Evaluare inter pares a sistemului de Cercetare și inovare al Republicii Moldova Horizon 2020 Policy Support Facility*, prin grupul de experți recomandă să se „Revizuiască urgent condițiile-cadru pentru inovare, prin punerea în aplicare a unui set coerent de măsuri de politici publice”, deoarece „capacitatea de inovare a întreprinderilor și, în special, participarea sectorului privat la activitățile de cercetare rămâne marginală”. Cel din urmă obiectiv este puțin tangibil local fiindcă reformele din Proiectul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎS) sunt la început de cale, cum ar fi: specializarea inteligentă, dezvoltarea start-up-urilor începând cu mediul universitar. Un proiect inovativ în R. Moldova, tangențial strategiilor de învățare la locul de muncă, ține de introducerea tehnicilor noi de predare în programele de studii prin învățarea problematizată, învățarea interogativă, cu scopul accesului la bune practici și la creșterea competitivității studenților la nivel de master (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability).

Scopul studiului dat este de a precăuta condiții de valorificare a potențialului tuturor studenților în domeniul în care excelează, ca ulterior să devină ușor angajabili, apoi și experți care se pot autoghidă în educația lor continuă, or asta oferă valoare autentică studiilor superioare. Prin urmare, vom sintetiza circumstanțele care dezvoltă și pun în aplicare competența investigațională la studenți prin cercetările de care sunt cointeresate instituțiile gazdă. Ipoteza noastră a fost precum că bunele practici europene privind parteneriatele cooperare business universitate (CBU) (<https://www.ub-cooperation.eu/>) ar putea servi drept linii de ghidare pentru sporirea relevanței studiilor superioare anume prin exploatarea nișei inovaționale.

Sursele utilizate prezintă diferite studii de caz de succes a acestui tip de parteneriat, pe diferite arii de activitate, precum și pe diferite direcții de politici sustenabile. Semnificația studiului reiese din considerentele identificării unor soluții viabile de finanțare, motivare a cercetărilor și cercetătorilor academici, dar și a investitorilor.

Rezultatele analizei bunelor practici CBU relevă că gradul de complexitate a competențelor profesionale în context global, cât și în circumstanțele incerte de viitor este în creștere, iar pentru a face față cerințelor pieții muncii sunt necesare activități sinergice în mai multe sfere: educație, cercetare, valorizare, management. Soluțiile oferite de crearea unor ecosisteme cum ar fi CBU ar putea deveni funcționale în R.M. prin alăturare la inițiative similare locale, cât și implicare în proiecte ale PaE.

1. Sinteza literaturii. Studiile cu privire la schimbarea competențelor într-o lume schimbătoare (*European Training Foundation, 2021*) relevă următoarele tendințe globale cu privire la piața muncii: dispariția unor profesii ce vor fi fost supuse automatizării, modificarea conținuturilor sarcinilor unor ocupații existente (ex. fizic- dexteritate, intelectual- rezolvare de probleme, social- tipaj deservire), polarizarea job-urilor între puțin și înalt calificate, emergența noilor profesii (legate de robotică, inteligența artificială), segmentarea lucrului după tipajul cunoașterii- în sens de a gândi și a face (gândire conceptuală și funcțională, or una este a fi dezvoltator și alta demonstrator), șabloanele de angajare (temporar, prin cumul, contractanți individuali, la cerere, crowdwork, freelancer), eroziunea beneficiilor de angajare standardizată (timp, spațiu, finanțe mai stabile). În același timp se solicită reformulări de competențe: cognitive (înțelegerea ideilor complexe), socio-emoționale (atitudini, trăsături), STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematici), digitale, antreprenoriale, nou „mindset”, de gestionare a carierei, „green”

(pentru sustenabilitate), de fuziune sau multidisciplinare, capabilitate (adaptabilitate la nevoi specifice) (Ummuhan Bardak, p. 3, ETF 2021). Neconcordanța competențelor poate fi abordată: pe verticală (mai sus/ mai jos de așteptări), pe orizontală (dintre muncă și studii), ca lacune (insuficiența calificării resurselor umane la serviciu), ca învechite (de ex. din cauza îmbătrânirii, a schimbărilor economice)(ibidem, Mircea Badescu and Cristina Mereuta, p.179). Practica cazurilor CBU indică încorporarea, accelerarea dezvoltării competențelor în continuă schimbare prin analiza și utilizarea acestora conform necesităților ecosistemice specifice.

Publicațiile cu privire la universitatea antreprenorială au început cu cca 30 de ani în urmă și s-au triplat în ultimii 10 ani. Datele oferite necesită sistematizare pentru a oferi decidenților politici o bază de referință luând în considerare toate implicațiile organizaționale. Este considerat unanim de autori că inițiativele care trebuie întreprinse ar fi: a)prezența interconexiunilor cu guvernul, industriile și societatea, b)fluxul de venituri din diferite fonduri, c)implicarea reprezentanților academici în diferite activități industriale, transferuri tehnologice, d)crearea de spin-offs și de start-ups cu suportul strategiilor ad hoc, e)adaptarea structurii organizaționale la implementarea schimbărilor date. În 2008, după evoluția acestui concept în practică, Comisia Europeană a recunoscut că cele mai inovative idei vin din mediul academic și a creat în 2010 Institutul European de Inovare și Tehnologie, iar în 2012 s-a publicat un ghid cu referire la tranziția antreprenorială (Forliano, C., De Bernardi, P., & Yahiaoui, D., 2021).

Ecosistemele inovaționale prezentate de Asociația Universității Europene prin studiul a 166 de instituții din 28 de țări, indică strategia specializării inteligente ca proces cheie pe termen lung, care ar consolida toți factorii implicați (*European Innovation Ecosystems*). Strategia dată oferă posibilitatea unei productivități și a unui potențial inovativ mai înalt prin competențe înalte și la cerere, prin training și educație vocațională, inclusiv și în R.M. Cadrul specializării inteligente cuprinde mai multe faze: capacitate instituțională, diagnostic, dialog cu părțile interesate, capacitate instituțională de implementare, strategie finală (Pirita Vuorinen and Eva Jansova, p.229, In: *Changing skills for a changind world*, (2021), ETF). Alocarea fondurilor EU în direcția de a aduce împreună autoritățile publice, societatea civilă și business-ul în privința specializării și inovării au permis raportarea rezultatelor descoperirii antreprenoriale pe domeniile: energetică, tehnologia informației și telecomunicațiilor, agricultură și procesarea produselor agricole, biomedicină, biofarmaceutică și bioinformatică (Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenoriala in RM). Un studiu „Reforma Universitară: între necesitate și riscuri” (Lipcean S., 2020) a identificat că pe lângă încercările numeroase de reformare, problema majoră a sistemului de învățământ superior de la noi din țară este potențialul slab de predare, cercetare și subfinanțarea, iar soluțiile ar fi cele de: raționalizare, restructurare, modernizare și finanțare a mediului academic. (Lipcean, 2020). În acest sens am ales drept alternativă de satisfacere a imperativelor locale de acțiune-proponerea unui model strategic local în baza bunelor practici ale parteneriatelor CPU.

Proiectul EUIMA (*Europe's Universities Implementing their Modernisation Agenda, 2014*), a fost o acțiune de suport și coordonare a Comisiei Europene pentru modernizarea universităților prin cercetare colaborativă și finanțată, prin motivații de felul: expertiză academică, exploatarea cercetărilor generate, implementarea printre acțiuni strategice organizaționale și naționale. Unele recomandări cheie CBU au fost:

1) construirea încrederii rămâne totuși, o condiție „sin qua non” a acestor inițiative prin exemple: contacte personale, rețea de contacte profesionale, noutăți în mass-media, congrese, întâlniri științifice, oficii de transfer tehnologic,

2) este foarte important ca cercetătorii să deprindă continuu din experiențele anterioare tehnicile de negociere (mai ales privind drepturile de proprietate intelectuală) printr-o rețea academică internă bine dezvoltată,

3) un imperativ colaborativ este asigurarea că interesele tuturor părților implicate să urmărească un scop bine definit, precum și să nu domine interesele individuale,

4) o activitate importantă ține de dezvoltarea continuă cercetătorilor prin: cursuri, traininguri, workshop-uri ș.a.

Instrumentarul de evaluare a proceselor de cercetări colaborative permite elucidarea factorilor, condițiilor funcționale CBU, iar reieșind din cunoașterea mecanismelor date- o universitate, și o organizație își poate optimiza strategia de lucru (Borrell-Damian, L., Morais, R., & Smith, J. H., 2014).

Un bun exemplu strategic CBU este programul de plasare în baza proiectelor industriale. Acesta oferă studenților și cercetătorilor posibilitate de colaborare direct în mediul de lucru, permițându-se astfel aplicarea practică a competențelor relevante, precum și generarea unor insight-uri în cercetări cu mai mare impact practic. Provocările cele mai mari în interacțiunea industrie universitate sunt cerințele către performanță înaltă: abilități fundamentale (mindset de rezolvare probleme), transformaționale (proactivitate în învățarea continuă), de rețea (comunicare) și integrative (gestionare). Bariere principale ar fi: nealinierea intereselor (pe de o parte returnarea investițiilor în scurt timp, pe de altă parte livrarea beneficiilor pe termen lung) și sistemul educațional (expertiza actanților universitari trebuie coordonată și valorificată bilateral) (Li, K. E., & Griffin, M., 2021).

Alte abordări reușite, promotoare a parteneriatelor CBU din diferite țări ar fi: SUA- cultura inovațională și învățare experiențială (oportunități de transfer a cunoașterii), Marea Britanie- tehnici de organizare a transferului tehnologic și managementul proprietății intelectuale, Chile și Columbia- generarea intenției antreprenoriale la studenți, Belgia- spin-offs și parcuri științifice din fonduri publice și firme de tip „venture capital”, Italia- incubatoare academice cu roluri cheie în viabilitatea firmelor, Malaysia- crearea mediului și personalului antreprenorial, Suedia- integrarea și comercializarea cercetărilor, China- interacțiunea de tip Triplu Helix. Pilonii ecosistemului antreprenorial sunt: 1. accesibilitatea pieții (companii mari/ medii/ mici, agenți guvernamentali), 2. capitalul uman (managementul talentelor, talentul tehnic, valabilitatea surselor externe), 3. finanțe și fonduri (investiții, împrumuturi), 4. sisteme suport și de mentorat (consilieri, rețelele antreprenorilor), 5. cadru reglativ (taxe, politici, infrastructură), 6. training și educație, 7. universitățile ca catalizatori (absolvenți fondatori de noi companii), 8. suport cultural (toleranța la eșec, preferința către autoangajare, celebrarea inovațiilor). Prin urmare, se poate afirma că modelul universității antreprenoriale devine unul din fundamentele declanșatoare a celei de-a patra Revoluții Industriale (Dominici, G., & Gagnidze, I., 2021).

2. Metodologia. În studiul dat au fost utilizate metode teoretice: analiza și sinteza literaturii, abordarea sistemică cu privire la natura activităților, a contextului de dezvoltare a parteneriatelor business universitate. Sursele utilizate includ: documente de politici locale și naționale, rapoarte ale bunelor practici a diferitor țări, universități și ecosisteme CBU.

Au fost folosite metodele calitative a studiilor de caz a diferitor tipaje de interacțiuni CBU în complexitatea lor multidimensională: actori, tipaje de predare-învățare, contribuții sociale și culturale, practici comunicaționale, tipuri de intervenții și implicații a politicilor publice. Cazurile au fost selectate după criteriile principalelor tipuri de activități CBU: educație, cercetare, valorizare, management. Prezumția înaintată a fost aceea că existența unei note analitice și a unei terțe părți autorizate în expertiza acestor practici ar putea eficientiza crearea/ monitorizarea/ medierea unor astfel de parteneriate, deoarece inițiative locale tangențiale sunt, dar nu există un agent stimulator, consolidator al acestor parteneriate.

3. Rezultatele. Cadrul politicilor europene pentru educație antreprenorială și cooperare business universitate indică o serie de provocări, beneficii, precum și mijloace de angajare a diferitor industriei atât în cercetare, dar și în parteneriatele procesuale de predare-învățare, astfel încât să se ajungă și la un design al programelor academice care să favorizeze aceste interacțiuni.

Astfel am sintetizat mecanismele de suport CBU din mai multe perspective: politici, bune practici prin studii de caz, analiza condițiilor bariere și de facilitare care afectează acest context.

Activitățile principale ce implică bune practici UBC sunt: curriculum co-design (ex. angajatorii participă la design curricula alături de experți), curriculum co-livrare (ex. lecturi ale invitaților), mobilitatea studenților (plasamente, stagieri, programe educaționale duale (și în mediul practic, și academic), promovarea învățării de-a lungul vieții pentru oamenii din business (ex. traininguri profesionale), alăturare coparticipativă la R&D („*joint funded research*”), servicii de consultanță (ex. cercetări contractuale), mobilitatea personalului (ex. temporar schimb de experiențe personalul academic și oamenii de afaceri), comercializarea rezultatelor cercetării R&D (ex. drepturi de autor, patentare, licențiere), antreprenoriat academic (ex. spin offs, start-ups), guvernarea (ex. cu participarea personalului academic, dar de business), suport industrial (ex. sponsorizări, burse, dotări tehnologice) (The State of University-Business Cooperation in Europe, 2018).

Ținând cont că Cadrul strategic european pentru educație prevede ca spre finele anului 2025 cel puțin 60% din absolvenții învățământului vocațional să beneficieze de învățare la locul de muncă, iar cel puțin 47% din adulții cu vârsta 25-64 ani că vor fi fost participat la învățare în ultimele 2 luni (EEA European Education Area strategic framework), putem concluziona că o bună planificare și coordonare a politicilor pe baza parteneriatelor CBU ar satisface aceste 2 obiective într-un mod armonios. În același timp modelul CBU trebuie să ia în considerare: gradul de conectivitate local, obiectivele și motivațiile creării unor ecosisteme CBU, cunoașterea partenerilor/ inputurilor și out-puturilor, tipajul activităților racordate la oferte și cerințe locale, provocările, măsurile de monitorizare, impactul acțiunilor întreprinse, măsurile de sustenabilitate și transferabilitate.

În continuare am prezentat un sumar al bunelor practici CBU după tipajul activităților principale și după politicile elaborate (Tabel 1).

Tabel 1

Sumar al acțiunilor sistemice CBU din diferite țări și după diferite cazuri

Domeniu activități/ Acțiuni specifice	Acțiuni strategice de ecosistem CBU	Inițiative police sustenabile CBU
Educație	<p>1. Austria (<i>Danube University Krems</i>)- învățarea de-a lungul vieții, absolvenții care au mai mult de 10 ani de experiență beneficiază de reorientare profesională, cerințele de business sunt luate în considerare de curricula academică (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/W_Case_Study_Danube_Krems.pdf)</p> <p>2. Slovenia (<i>Corporate University Gorenje at Gorenje Group</i>), grupul include 5 academii: Management, Business Internațional, Business Executiv, Business digital, Creare, care își educă și antrenează angajații, iar academia „Create” colaborează cu alte 3 universități pentru transfer tehnologic, obținând astfel avantaj competitiv (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/E_Case_Study_Gorenje.pdf).</p> <p>3. Croația (<i>University of Zagreb, Faculty of Organisation and Integration</i>)- utilizează serviciile de branding a companiilor pentru absolvenții talentați, se practică integrarea modulară a problemelor industriale în curricula și ca tematici la tezele de master (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/S_Case_Study_CPSRK.pdf).</p> <p>4. Marea Britanie (<i>Institute for Work Based Learning</i>)- reuniunea profesionalilor și a liderilor industriali la nivel internațional pentru explorarea mecanismelor de învățare la locul de muncă, prin „joint curriculum design and delivery”. Instituția negociază programe individuale astfel ca învățarea să fie recunoscută ca educație profesională. (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/N_Case_Study_Middlesex_University.pdf).</p>	<p>Atenția decidenților politici asupra învățării de-a lungul vieții, mobilității studenților, dar mai puțin asupra „curriculum co-design and co-delivery” pentru CBU.</p> <p>1. Norvegia - doctorat industrial: dezvoltarea relațiilor dintre institutele de cercetare și companii.</p> <p>2. Estonia - Strategia pentru Învățare de-a lungul vieții 2020: un obiectiv principal de dezvoltare a țării.</p> <p>3. Cehia - Planul strategic de dezvoltare a Învățământului Superior 2016-2020: suportul „joint curriculum design” (https://www.ub-cooperation.eu/pdf/final_report2017.pdf, p.54)</p>

Management	<p>1. Spania - „University Carlos III Madrid (UC3M) and the Airbus Group”: funcția de împărtășire a resurselor educaționale, de cercetare și dezvoltare, transfer de cunoaștere și de inovație prin 38 grupuri de cercetări interdisciplinare (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/S_Case_Study_Airbus.pdf).</p> <p>2. Canada - „Simon Fraser University (SFU)” Universitate cu angajament prin dialogare și procese raționalizate și cu partenerii, comunitatea, dar și alte universități (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/I_Case_Study_SFU.pdf).</p> <p>3. Italia - „Telecom Italia, JOL WAVE University of Catania”, „TIM Joint Open Lans”, laboratoarele de cercetare și inovare din centrele universitare sunt rezultatele parteneriatelor în domenii specifice, care favorizează educația, investigațiile, transferul industrial al ariilor testate (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/S_Case_Study_Telecom.pdf).</p> <p>4. Marea Britanie - „Dairy Crest and Harper Adams University”- colaborare agro-alimentară pe termen lung cu universitatea specializată la un nivel mai superior de comprehensiune curricula, cercetare și inovare (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/N_Case_Study_Harper.pdf).</p>	Politici specifice cu referire la parteneriatele CBU nu au fost identificate.
Cercetare	<p>1. Germania - mobilitate academică a reprezentanților pentru schimbarea perspectivei, între (<i>Walking in each other's shoes for a day</i>) și „Chamber of Commerce and Industry (Industrie- und Handelskammer) la „Potsdam, Cottbus and East Brandenburg”. Încurajează transferul cunoașterii dintre industrii și universități prin lărgirea orizonturilor la reprezentanți, creșterea nivelului inovațional în întreprinderile mici și mijlocii. (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/W_Case_Study_Perspektiv-wechsel.pdf)</p> <p>2. Latvia - facilitarea cercetării și dezvoltării în comun, în companiile medii, „Joint R&D” între „GroGlass, Solid State Physics Institute, University of Latvia” (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/E_Case_Study_GroGlass.pdf).</p> <p>3. Marea Britanie - împuțernicirea întreprinderilor mici și mijlocii prin construirea capacităților și „știință de vârf” (Warwick Manufacturing Group), prin programe educaționale, consultanță, cele mai bune talente și cele mai noi tehnologii, consorții de testare a fezabilității, validității, scalabilității unor cercetări, dar și aplicații de finanțare colaborativă a cercetărilor (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/N_Case_Study_WMG.pdf).</p> <p>4. Slovenia - „Kolektor Group” (companie bazată pe cunoaștere și producție industrială) în colaborare cu „University of Ljubljana and University of Maribor” au proiecte comune de cercetare în scopul soluțiilor industriale, iar alte activități includ: educație, antreprenariat, comercializarea rezultatelor științifice (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/E_Case_Study_Slovenia.pdf).</p>	Măsuri politice pentru cercetare și dezvoltare sunt mai multe, decât pentru mobilitate, exprimate prin programe, strategii, instrumente: 1. Fondul Inovațional din Danemarca: programul de doctorat inclus în Programul Cercetătorului Industrial prin angajare și la întreprinderi private . 2. Franța: programe de mobilitate a cercetătorilor, care se implică pe partea de administrare/ business cu o altă organizație de cercetare. 3. Marea Britanie: „The Catapult Programme” - a creat centre fizice, non-profit, unde reprezentanții de business pot contacta cu comunitățile academice .
Valorizare (comercializare cercetare și antreprenoria)	<p>1. Finlanda „Jyväskylä University of Applied Sciences” Tiimiakatemia (Team Academy)- obținerea unei licențe în administrarea business-ului prin învățarea în grup și prin începerea unui business, aici sunt oficii deschise, profesori cu trainerii de echipe, învățarea este una experiențială prin combinarea lumii de business și educație (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/N_Team_Academy.pdf).</p> <p>2. Belgia- „Ghent Entrepreneurship Ecosystem” este o alianță dintre studenți, centre de cercetare și antreprenori din Ghent formează un ecosistem cu beneficii multilaterale, fiind o formă</p>	Politicile se bazează pe comercializare și antreprenariat: 1. Latvia - „Financial Instruments-Start Programme” - suport financiar, consultații pentru progres antreprenorial. 2. Italia - „Doctor Startupper Programme” sprijină doctoranzii care vor să lanseze un start-up sau spin-off în domeniul specializărilor

<p><i>de angajament a tuturor partenerilor regionali</i> (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/W_Case_Study_Ghent.pdf)</p> <p>3. SUA- „University City Science Center” centru care oferă un model de incubare a business-ului pentru accelerarea dezvoltării economice regionale bazată pe tehnologie (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/I_Case_Study_Science_Center.pdf).</p> <p>4. Italia - „AREA Science Park” dezvoltă sistemul economic al întreprinderilor prin inovație și cercetare tehnologică, permite fluxul rezultatelor științifice (https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/S_Case_Study_Area.pdf).</p>	<p>locale.</p> <p>3. Croația- Strategia pentru Educație, Știință și Tehnologie: implică rețele de mentori industriali în procese educaționale pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.</p>
--	--

Racordând situația locală și regională a necesității de intervenții strategice în aria cercetării și inovării la formatul CBU aducem următoarele argumente de reformare curricula academică prin studiul ofertei/ cererii pieții muncii din sectorul privat, deoarece:

1) Capitalul major al organizațiilor de viitor va fi bazat pe exploatarea potențialului intelectual uman, vizând prospectivile:

- a. conținutului îngust de cunoștințe ca specialist în domeniu,
- b. cuprinsului vast de competențe investigaționale pe domenii inovaționale hibride;

2) Feedback academic sinergic, la treapta timpurie de specializare, prin perspectivele:

a. de la profesor- la student, prin cunoaștere esențialului specialității, racordat la necesitățile pluridisciplinar congruente,

b. de la mentor-la tânăr cercetător, prin tehnici translativ, creative și adaptabile la coerența teoriilor transdisciplinar valabile;

3) Tendințe globale ale competențelor se transformă în direcția explorativă continuă:

a. declanșatorii schimbărilor globale (longevitatea extremă, natura carierei și a învățământului, lumea computațională, transformarea sistemelor senzorial programabile, superstructurarea organizațională, tehnologiile de socializare) vor conduce la: noi forme de producere și de creare a valorilor, producția și creșterea competitivității privind mașinăriile inteligente, robotizarea și înlocuirea forței repetitive de muncă, noua ecologie de mediu, noi mijloace de comunicare (care cer noi metode de alfabetizare dincolo de text), lumea conectată global – interconectivitatea impune diversificarea și adaptabilitatea privitor la operațiile organizaționale,

b. sporirea complexității abilităților curente: însușirea semnificațiilor, inteligența socială, gândirea computațională, sarcina managementului cognitiv, gândirea adaptativă și inovațională, perspicacitate transdisciplinară, competența transculturală, colaborarea virtuală, autogestionarea capacităților mentale.

Politicile educaționale locale au funcția de a conduce cu schimbările din sistemul educațional, acestea fiind reflectate în documente oficiale și constituie una din premisele bazale ale evoluției întregii comunități (Paiu, M., 2017). Rezultatele activităților investigaționale a studenților rămân totuși modeste din perspectiva aplicativă, fiindcă instruirea academică rămâne pe dinafara cercetărilor aplicative din motive de: subfinanțare, învechire echipamente, lipsa contextului stimulat (Lipcean, S. 2020).

Cea mai mare problemă rămâne faptul că deși de partea de cercetare sunt cointeresați și mediul academic, și reprezentanții de business, educația rămâne mai mult pe contul managerilor universitari, iar valorizarea și valorificarea rămân încă deficitare pe ambele părți, ceea ce sugerează că există loc de îmbunătățire la nivel de gestionare a acestor parteneriate. Soluția ar fi ca conducătorii universităților să poată cointeressa mai mult personalul academic, dar și pe partenerii de business. Există și bariera atitudinii către conceptul de a deservi sfera de business, astfel că un factor mediator ar fi inducerea tipului de cooperare externă și cu angajatorii prin acțiuni de tipul: materiale educaționale pentru public, discuții informal profesionale, învățarea comunitară, consiliere antreprenorială și legală, activități creative, colaborative și antreprenoriale, asistență

tehnică, facilitarea relațiilor cu diferite forme de guvernare și alți agenți comunitari. Un alt impediment este că fundamentul dezvoltării acestor parteneriate în baza unor conținuturi informaționale calitative furnizate prin curriculum co-design și curriculum co-livrare rămâne deficitar, fiindcă deseori este sesizată necesitate de training adițional.

Marile provocări în acest ecosistem sunt: încrederea comună, scop comun, existența finanțării pentru preluarea acestor parteneriate, luarea angajamentelor în egală măsură, interesele mutuale în accesul cunoașterii științifice pe de o parte, și relațiile anterioare cu partenerii de business pe de altă parte. Astfel la elaborarea acestor politici ar trebui să participe guvernele, instituțiile de învățământ superior, business-ul. Un mediu facilitator al inițierii acestor inițiative ar fi: finanțare în volume mici pentru crearea încrederii, crearea unor livrabile pentru ambii parteneri care să alinieze scopurile și așteptările, relaționarea cu absolvenți emeriți care deja se află în industriile de interes.

Identificarea unor măsuri a gradului de cooperare dintre mediul academic și business în R.M. prin analiza oportunităților locale indică prezența mai multor inițiative potențial susținătoare a unor activități CBU, de ex.:

a) Academia de Studii Economice din Moldova - <https://www.facebook.com/zlab.md/>, platforma antreprenoriatului digital, <https://ase.md/smart-caffe-ase/> SMART caffee,

b) Universitatea de Stat din Moldova: Incubator de inovare „Inventica-USM” (<https://fse.usm.md/incubatorul-de-inovare-inventica-usm/daa/cecetare-daa/>),

c) Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” : traininguri și cercetări prin proiecte: curs bioinformatică, stomatologie, farmaceutică (<https://usmf.md/ro/-evenimente/lansarea-cursului-de-formare-avansata-domeniul-bioinformaticii-si-medicinei>),

d) Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul: Startup City (<https://start-upcitycahul.md/edtech-moldova-forum-inovatii-metodologii-de-predare-si-cum-utilizam-it-ul-pentru-transformarea-digitala-a-invatamantului/>),

e) Universitatea Tehnică a Moldovei: FAB lab dezvoltarea programelor ingineresti (<https://fablab.md/home>), Ziphouse fashion house (<https://ziphouse.utm.md/>), Tekwill - hub tehnologii informaționale (<https://tekwill.md/>).

Organisme potențial cooperative în ecosistemul CBU: Agenția de Stat pentru proprietate intelectuală, AGEPI (<https://agepi.gov.md/>), Agenția Națională pentru Cercetare și dezvoltare ANCD (<https://www.ncd.gov.md/>), Ministerul Educației și Cercetării MEC (<https://mec.gov.md/>), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare ANACEC (<https://ana-cec.md/en/node/155>).

Deschiderea către sectorul privat a universităților este mai reticentă din cauzele: necunoașterii avantajelor reciproce a acestor parteneriate, prejudecata că cercetarea trebuie să servească științei și nu business-ului, cu toate că aceste două filiere ar putea deveni complementare cum au demonstrat bunele practici de mai sus, lipsa unor legi sustenabile în această direcție din cauza temerilor de corupție din contul profitului din fondurile de stat alocate cercetării și inovării.

Concluzii și recomandări. Analiza politicilor europene, regionale privind oportunitățile și perspectivele de dezvoltare a parteneriatelor CBU pentru promovarea cercetării și inovării, a permis sinteza a careva directive de consolidare a eforturilor la nivel local:

a) diseminarea cunoștințelor cu privire la beneficiile de lungă și de scurtă durată pentru toți agenții implicați în acest tip de parteneriate: 1) pentru reprezentanții business- oportunități de inovare prin acces direct la informație specializată și cele mai recente descoperiri, acces la talente, angajați calificați, sporirea reputației, dezvoltarea responsabilității social organizaționale pentru diferite proiecte, iar 2) pentru mediul academic- recunoașterea studiilor calitative și aplicabile, angajabilitate înaltă a studenților la absolvire, impact al cercetărilor către societate și mediul privat prin aportul inovațional. Mijloace spre realizare ar fi- organizare workshop-uri, forumuri, articole, pagini web, broșuri,

b) implementarea diferitor metode de punere în practică a acordurilor de asociere:

- 1) programe de cercetare conform sectorului specific de business și finanțarea acestora,
- 2) oportunități de formare continuă a personalului prin cursuri, seminare, conferințe care ar reconsolida cunoștințele personalului, organizarea întâlnirilor prin prezența companiilor în activităților din universitate pentru o colaborare mai eficientă,
- 3) facilitarea colectării și distribuirii bunelor practici (presa locală, programe radio, Noaptea cercetătorilor, ziare instituționale, redactare unor ghiduri, materiale video și road-map care ar permite scalarea activităților cooperative),
- 4) crearea oportunităților de „masterat/ doctorat industrial” focusând joburi de viitor (AI, smart cities, schimbări climatice),
- 5) încurajarea metodelor de recrutare și angajare a absolvenților prin: beneficii de scurtă durată cum ar fi scutirea temporară de taxe, captarea tinerelor talente, educarea angajatorilor cu privire la programe duale de studii pentru a răspunde la cerințele specifice a industriei, alocarea unor bugete pentru finanțarea acestor parteneriate,
- 6) construirea unei structuri de doctorat antreprenorial și industrial, astfel ca rezultatele cercetărilor să fie într-adevăr comercializabile,
- 7) Proiecte inovative de predare antreprenorială, angajarea în start-upuri ca mentori sau facilitatori de ecosistem antreprenorial.

Pentru a funcționa aceste obiective sunt necesare studii cu privire la: cerințele și oferta academică (structură a studiilor, formele de acces, mobilitate a studenților, inserția pe piața muncii, gradul de satisfacție a studenților), dar și cerințele, oferta reprezentanților de business (proiecte pentru business, studii de caz, condițiile de învățare la locul stagierilor, cerințe tehnice pentru ghidarea pedagogică, relaționarea candidaților la doctorat cu conducătorii științifici, absolvenților cu coordonatorii deja angajați experți la locul de muncă, dar implicați și în activități de R&D a companiilor), adică implicarea activă în proiectarea și coordonarea activității de curricula academică.

Bibliografie:

1. Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability, <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP>
2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA LA RĂSCRUCÉ SAU BANI ARUNCAȚI ÎN VÂNT?, Sergiu Lipcean, Romeo V. Țurcan, 2020, http://moldova.fes.de/fileadmin/user_upload/2020/Publications/Studiu_invatamant_Superior_final_RO.pdf
3. Li, K.E., & Griffin, M. (2021). Nurturing Collaboration? A Skill Set for University-Industry Collaboration Champions. In Academic and Practitioner Proceedings of the 2021 University-Industry Interaction Conference Series.
4. Paiu, M. (2017). Marketingul educațional universitar: o nouă provocare în contextul declinului demografic actual. In Integrare prin cercetare și inovare. (pp. 110-113).
5. PROGRAMUL național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, <https://anced.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Program%20național%20cercetare%20inovare.pdf>
6. Proiectul de Îmbunătățire a Învățământului Superior, https://mecc.gov.md/sites/default/files/heipom-ro_p167790.pdf
7. RAPORT de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_evaluare_2020_rom.pdf
8. Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenorială în RM, <https://idsi.md/proiect-EDP>
9. The State of University-Business Cooperation in Europe, final report, 2018, disponibil: http://publications.europa.eu/resource/cellar/1b03ee59-67a4-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
10. Timuș, A., Republica Moldova în clasamentul indicelui inovativ global: tendințe, progrese și constrângeri. Institutul Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova. disponibil:

- https://ince.md/uploads/files/1557996217_republica-moldova-n-clasamentul-indicelui-inovacional-global.pdf
11. <https://agepi.gov.md/>
 12. <https://anacec.md/en/node/155>
 13. <https://fablab.md/home>
 14. <https://mec.gov.md/>
 15. <https://startupcitycahul.md/edtech-moldova-forum-inovatii-metodologii-de-predare-si-cum-utilizam-it-ul-pentru-transformarea-digitala-a-invatamanului/>
 16. <https://tekwill.md/>
 17. <https://usmf.md/ro/evenimente/lansarea-cursului-de-formare-avansata-domeniul-bioinformaticii-si-medicinei>
 18. <https://www.ancd.gov.md/>
 19. <https://www.facebook.com/zlab.md/>, platforma antreprenoriatului digital, Academia de Studii Economice din Moldova <https://ase.md/smart-caffe-asem/>
 20. <https://ziphouse.utm.md/>